

УДК 616.127-005-6:616-092:612.017.4:616.379-008-64

МАРКЕРЫ ВОСПАЛЕНИЯ И ЭНДОТОКСИН-СВЯЗЫВАЮЩИХ СИСТЕМ КАК ПРЕДИКТОРЫ РЕМОДЕЛИРОВАНИЯ МИОКАРДА У ПАЦИЕНТОВ С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 1 ТИПА

Усеинова Р. Х., Белоглазов В. А., Яцков И. А., Агеева Е. С., Репинская И. Н., Келеджијева Э. В., Гербали О. Ю.

Ордена Трудового Красного Знамени Медицинский институт имени С. И. Георгиевского Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Крымский федеральный университет имени В. И. Вернадского» (Медицинский институт им. С. И. Георгиевского ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадского»), 295051, бул. Ленина, 5/7, Симферополь, Россия

Для корреспонденции: Усеинова Реан Хайриевна, аспирант, ассистент кафедры внутренней медицины №2, Медицинский институт им. С. И. Георгиевского ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадского», e-mail: rean98@mail.ru

For correspondence: Rean Kh. Useinova, Order of the Red Banner of Labor Medical Institute named after S. I. Georgievsky V. I. Vernadsky Crimean Federal University (Medical Institute named after S. I. Georgievsky of Vernadsky CFU), e-mail: rean98@mail.ru

Information about authors:

Useinova R. Kh., <https://orcid.org/0000-0002-2841-0226>

Beloglazov V. A., <https://orcid.org/0000-0001-9640-754X>

Yatskov I. A., <https://orcid.org/0000-0002-5486-7262>

Ageeva E. S., <http://orcid.org/0000-0003-4590-3580>

Repinskaya I. N., <http://orcid.org/0000-0001-6200-1699>

Keledzhiyeva E. V., <https://orcid.org/0000-0002-1111-5079>

Gerbali O. Yu., <https://orcid.org/0000-0001-7601-6226>

РЕЗЮМЕ

Проблема раннего выявления структурно-функциональных предикторов кардиального ремоделирования у пациентов с сахарным диабетом 1 типа (СД1) характеризуется растущей актуальностью и важным клиническим значением. Ввиду расширения представлений о диабетической кардиомиопатии, одну из ключевых ролей в этиопатогенезе которой играет хроническое воспаление и эндотоксинемия, изучение роли биомаркеров, отражающих данные патогенетические звенья, представляет интерес. Цель: оценить прогностическую ценность липополисахарид-связывающего белка (ЛСБ), высокочувствительного С-реактивного белка (вч-СРБ) и липопротеинов высокой плотности (ЛПВП) в выявлении ремоделирования миокарда у пациентов с СД1. Материал и методы. В исследование было включено 78 пациентов эндокринологического отделения ГБУЗ РК «РКБ имени Н.А. Семашко» с диагнозом СД1. Пациентам были проведены общеклинические исследования, а также исследование плазмы крови методом иммуноферментного анализа для определения уровня ЛСБ (мкг/мл) и вч-СРБ (мг/л). Инструментальное исследование включало в себя проведение трансторакальной эхокардиографии с оценкой индекса массы и массы миокарда левого желудочка, толщины межжелудочковой перегородки и задней стенки левого желудочка. Прогностическая ценность изучаемых маркеров оценивалась с помощью ROC-анализа. Статистическая обработка проводилась с использованием программы IBM SPSS Statistics 27. Результаты. ROC-анализ показал высокую диагностическую эффективность ЛСБ для выявления гипертрофии ЛЖ: площадь под кривой (AUC) составила 0,778 (95% ДИ: 0,649-0,907), $p=0,001$. Пороговое значение ЛСБ определено как $>8,02$ мкг/мл (чувствительность 88,9%, специфичность 66,7%). Для вч-СРБ пороговым значением стал уровень $>1,62$ мг/л (AUC=0,767), для ЛПВП – $\leq 1,34$ ммоль/л (AUC=0,736), $p=0,001$. Заключение. Установлено, что ЛСБ, вч-СРБ и ЛПВП являются значимыми предикторами ремоделирования миокарда при СД1.

Ключевые слова: сахарный диабет, липополисахарид-связывающий белок, высокочувствительный С-реактивный белок, ремоделирование левого желудочка, индекс массы миокарда левого желудочка.

THE ROLE OF BIOMARKERS OF INFLAMMATION AND ENDOTOXIN-BINDING SYSTEMS IN THE STRATIFICATION OF CARDIOVASCULAR RISK IN PATIENTS WITH TYPE 1 DIABETES MELLITUS

Useinova R. Kh., Beloglazov V. A., Yatskov I. A., Ageeva E. S., Repinskaya I. N.

Medical Institute named after S. I. Georgievsky of Vernadsky CFU, Simferopol, Russia

SUMMARY

The problem of early detection of structural and functional predictors of cardiac remodeling in patients with type 1 diabetes mellitus (DM1) is characterized by growing relevance. Due to the expansion of understanding of diabetic cardiomyopathy, one of the key roles in the etiopathogenesis of which is played by chronic inflammation and endotoxemia, the study of the role of biomarkers reflecting these pathogenetic links is of particular interest. The aim is to evaluate the prognostic value of lipopolysaccharide-binding protein (LBP), highly sensitive C-reactive

protein (hs-CRP) and high-density lipoproteins (HDL) in detecting myocardial remodeling in patients with DM1. Material and methods. The study included 78 patients of the endocrinology department «N.A. Semashko RCH» with a diagnosis of DM1. The median age was 35 (23.0-42.35) full years. The patients underwent general clinical studies, as well as an enzyme immunoassay (ELISA) study of blood plasma to determine the level of LBP (mcg/ml) and hs-CRP (mg/l). The instrumental study included transthoracic echocardiography with an assessment of the left ventricular mass and left ventricular mass index, the thickness of the interventricular septum and the posterior wall of the left ventricle. The prognostic value of the studied markers was assessed using ROC analysis. Statistical processing was performed using the IBM SPSS Statistics 27 program. Results. ROC analysis showed high diagnostic efficacy of LBP for detecting LV hypertrophy: the area under the curve (AUC) was 0.778 (95% CI: 0.649-0.907), $p=0.001$. The threshold value of LBP was defined as >8.02 mg/l (sensitivity 88.9%, specificity 66.7%). For hs-CRP, the threshold value was >1.62 mg/l (AUC=0.767), for HDL – <1.34 mmol/l (AUC=0.736), $p=0.001$. Conclusion. It has been established that LBP, hs-CRP and HDL are significant predictors of myocardial remodeling in DM1.

Key words: diabetes mellitus, lipopolysaccharide-binding protein, highly sensitive C-reactive protein, left ventricular remodeling, left ventricular myocardial mass index.

Раннее выявление кардиальных осложнений у лиц с сахарным диабетом 1 типа (СД1) представляет значимую клиническую задачу, обусловленную высоким вкладом сердечно-сосудистой патологии в структуру смертности этой категории больных [1]. Ключевым звеном в развитии данных осложнений выступает специфическое структурно-функциональное ремоделирование миокарда, центральным маркером которого является гипертрофия левого желудочка, оцениваемая по индексу его массы [2].

Ввиду того, что СД1 поражает, как правило, молодое и трудоспособное население, определение предикторов структурно-функционального ремоделирования миокарда, неуклонно приводящего к развитию сердечной недостаточности, является одной из первостепенных задач, лежащих перед научным сообществом с целью сохранения здоровья и экономического потенциала данной группы пациентов. В связи с этим важно найти практическое применение выявленным предиктивным особенностям вклада маркеров эндотоксинемии и воспаления в процессы ремоделирования миокарда, сумев интегрировать новые биомаркеры в классические, традиционные клинично-инструментальные модификаторы сердечно-сосудистого риска.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

В исследование были включены 78 пациентов с установленным диагнозом СД1, находившихся на лечении в эндокринологическом отделении ГБУЗ РК «Республиканская больница имени Н.А. Семашко». Группу контроля составили 23 здоровых человека, сопоставимых с основной группой по возрасту и полу. Диагноз СД1 верифицирован в соответствии с критериями Российской ассоциации эндокринологов (клинические рекомендации МЗ РФ «Сахарный диабет 1 типа у взрослых», 2022 г.). Исследование выполнено в соответствии с принципами Хельсинкской декларации (2013 г.) и одобрено Локальным этическим комитетом ФГАОУ ВО «Крымский федеральный

университет имени В.И. Вернадского» (протокол №3 от 03.04.2025 г.). Все участники были предварительно информированы о ходе исследования и предоставили письменное добровольное согласие. Критерии исключения из исследования: возраст старше 60 лет, отказ от участия, воспалительные заболевания кишечника в анамнезе, острые инфекционные или онкологические заболевания, проведение противоопухолевой терапии, беременность или лактация. На момент обследования у пациентов отсутствовали признаки обострения хронических инфекционных заболеваний, способные оказывать влияние на уровень высокочувствительного С-реактивного белка (вч-СРБ) и липополисахарид-связывающего белка (ЛСБ).

Концентрацию ЛСБ и вч-СРБ в сыворотке крови определяли методом твердофазного иммуноферментного анализа с использованием коммерческого набора реагентов (Cloud-Clone Corp., Китай) на базе центра коллективного пользования научного оборудования «Молекулярная биология» ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». Эхокардиография проводилась одним из авторов на аппарате экспертного класса Samsung Medison HS50 с измерением параметров ремоделирования ЛЖ (индекс массы миокарда левого желудочка (ИММЛЖ), толщина межжелудочковой перегородки (ТМЖП), толщина задней стенки левого желудочка (ТЗС ЛЖ)). Статистическая обработка данных проводилась с применением пакета прикладных программ IBM SPSS Statistics 27.0. Для оценки прогностической значимости изучаемых маркеров в контексте развития ремоделирования миокарда проводился ROC-анализ с построением ROC-кривых, а также определялись пороговые значения (cut-off) для ЛСБ, вч-СРБ и ЛПВП, способные влиять на риск увеличения ИММЛЖ. Статистически значимыми прогностические модели считали при значении $p < 0,05$.

РЕЗУЛЬТАТЫ

Основные характеристики исследуемых групп пациентов представлены в таблице 1.

Таблица 1. Клинико-инструментальная и лабораторная характеристика исследуемой и контрольной групп пациентов.
Table 1. Clinical, instrumental and laboratory characteristics of the studied and control groups of patients.

Признаки		СД1 (n=78)	Контроль (n=23)	Значимость различий, p
Пол	Мужчины абс. (%)	33 (40,0%)	9 (40,0%)	>0,05
	Женщины абс. (%)	45 (60,0%)	14 (60,0%)	>0,05
АГ на момент включения абс. (%)	да	33 (42,3%)	-	<0,001
	нет	45 (57,7%)	-	<0,001
Возраст, полных лет Me (Q1-Q3)		35 (23,0-42,35)	34 (25,0-40,0)	>0,05
ИМТ, кг/м ² Me (Q1-Q3)		23,0 (21,0-26,7)	22,5 (20,8-24,9)	>0,05
HbA1C, %		8,72 (8,1-10,0)	5,20 (4,90-5,40)	<0,001
Альбуминурия, мг/сут		41,61 (21,1-69,21)	8,50 (5,30; 12,20)	<0,001
ЛСБ, мкг/мл Me (Q1-Q3)		8,29 (6,14-11,1)	1,14 (0,43-2,82)	<0,001
вч-СРБ, мг/л Me (Q1-Q3)		0,898 (0,325-2,42)	0,41 (0,10-1,05)	0,002
ЛПВП, ммоль/л		1,2 [0,94; 1,37]	1,52 [1,35; 1,70]	<0,001
ТМЖП, см Me (Q1-Q3)		1 (0,825-1,1)	0,8 (0,7-0,9)	0,003
ТЗС ЛЖ, см Me (Q1-Q3)		1 (0,9-1,1)	0,75 (0,7-0,9)	0,001
ОТС Me (Q1-Q3)		0,42 (0,39-0,47)	0,35 (0,32-0,38)	<0,001
ММЛЖ, г Me (Q1-Q3)		159 (133,0-182,0)	120 (105,0-140,0)	0,001
ИММЛЖ, г/м ² Me (Q1-Q3)		76,5 (58,0-96,5)	65,0 (58,0-75,0)	<0,001
ФВ ЛЖ, % Me (Q1-Q3)		56,5 (58,0-65,0)	62,0 (58,0-67,0)	>0,05

Примечания: АГ – артериальная гипертензия; СД1 – сахарный диабет 1 типа; ИМТ – индекс массы тела, кг/м²; HbA1C – гликированный гемоглобин, %; ЛСБ – липополисахарид-связывающий белок, мкг/мл; вч-СРБ – высокочувствительный С-реактивный белок, мг/л; ЛПВП – липопротеины высокой плотности, ммоль/л; ТМЖП – толщина межжелудочковой перегородки, см; ТЗС ЛЖ – толщина задней стенки, см; ММЛЖ, г; ИММЛЖ – индекс массы миокарда левого желудочка, г/м²; ФВ ЛЖ – фракция выброса левого желудочка, %, абс. – абсолютные значения.

Данные, приведенные в таблице, демонстрируют, что группы пациентов с СД1 и контроля были сопоставимы по полу, возрасту и индексу массы тела. В группе СД1 артериальная гипертензия на момент включения в исследование была диагностирована у 42,3% пациентов (n=33).

Результаты проведенного исследования свидетельствуют о значимых различиях в биохимических и эхокардиографических параметрах между сравниваемыми группами. В группе пациентов с СД1 зафиксированы достоверно более высокие концентрации маркеров системного воспалительного ответа и эндотоксинемии. Так, медиана уровня липополисахарид-связывающего белка составила 8,29 мкг/мл (6,14-11,1), p<0,001. Аналогичная тенденция отмечена для вч-СРБ (0,898 мг/л (0,325-2,42), p=0,002).

Также у данной категории пациентов были выявлены признаки структурного ремоделирования миокарда левого желудочка. Эхокардиографиче-

ское исследование показало статистически значимое увеличение ТМЖП (p=0,003) и ТЗС ЛЖ (p=0,001) по сравнению с контрольной группой. Более того, масса миокарда левого желудочка также оказалась повышенной – 159 г (133,0-182,0; p=0,001), что при расчёте на площадь поверхности тела отразилось в увеличении индекса массы миокарда до 76,5 г/м² (58,0-96,5), p<0,001.

В рамках исследования была проведена количественная оценка прогностической значимости ЛСБ, вч-СРБ и ЛПВП в отношении одного из ключевых маркеров поражения сердца – индекса массы миокарда левого желудочка. Результаты ROC-анализа продемонстрировали значимую диагностическую эффективность определения концентрации ЛСБ в отношении выявления гипертрофии миокарда левого желудочка (рис. 1).

Величина площади под ROC-кривой (AUC) составила 0,778 ± 0,066 (p=0,001; 95% ДИ: 0,649-0,907). Оптимальным пороговым значением ЛСБ,

Рис. 1. ROC-кривая для оценки эффективности модели прогнозирования ремоделирования миокарда при увеличении концентрации ЛСБ
Fig. 1. ROC curve for evaluating the effectiveness of a model for predicting myocardial remodeling with an increase in LBP concentration

ассоциированным с увеличением ИММЛЖ, был определен уровень 8,02 мг/л. При данном пороге чувствительность теста достигала 88,9%, а специфичность – 66,7%, что подтверждает высокую диагностическую ценность модели ($p=0,001$).

Также ROC-анализ подтвердил значимую диагностическую роль вч-СРБ: площадь под кривой (AUC) составила 0,767 ($p=0,001$; 95% ДИ: 0,556–0,978) (рис. 2).

Согласно результатам ROC-анализа, оптимальным прогностическим порогом для высокочувствительного С-реактивного белка, ассоциированного с увеличением индекса массы миокарда, была установлена концентрация 1,62 мг/л. Использование данного порога обеспечивает высокую диагностическую эффективность метода: чувствительность составляет 80,0%, а специфичность достигает 91,7%. Таким образом, превышение уровня вч-СРБ значения в 1,62 мг/л может служить надёжным лабораторным критерием, свидетельствующим о высокой вероятности развития гипертрофии миокарда левого желудочка в исследуемой клинической популяции.

При оценке прогностической значимости концентрации ЛПВП определена значимая, хотя и умеренная, способность ЛПВП к выявлению ремоделирования миокарда у пациентов с СД1: площадь под ROC-кривой составила $0,736 \pm 0,068$ ($p=0,001$) при 95% ДИ: 0,604–0,868 (рис. 3).

Пороговое значение концентрации ЛПВП, ассоциированное с повышенным риском ремоделирования, определено как $\leq 1,34$ ммоль/л. Чув-

Рис. 2. ROC-кривая для оценки эффективности модели прогнозирования ремоделирования миокарда при изменении концентрации вч-СРБ
Fig. 2. ROC curve for evaluating the effectiveness of a model for predicting myocardial remodeling with an increase in hs-CRP concentration

Рис. 3. ROC-кривая для оценки эффективности модели прогнозирования ремоделирования миокарда при изменении концентрации ЛПВП
Fig. 3. ROC curve for evaluating the effectiveness of a model for predicting myocardial remodeling with an increase in HDL concentration

ствительность критерия составила 76,9%, специфичность – 77,3%, $p=0,001$. Таким образом, уровень ЛПВП $\leq 1,34$ ммоль/л может служить дополнительным маркером риска структурного ремоделирования сердца при СД 1 типа.

ОБСУЖДЕНИЕ

Сердечно-сосудистые осложнения сохраняют лидирующие позиции в структуре смертности

пациентов с сахарным диабетом 1 типа (СД1), что актуализирует поиск предикторов их раннего развития [3]. СД1, традиционно рассматриваемый как заболевание с преобладанием аутоиммунного компонента, все чаще признается состоянием, тяжесть течения которого во многом обусловлена степенью персистирующего низкоинтенсивного воспаления. Результаты настоящего исследования вносят существенный вклад в понимание данного феномена, демонстрируя, что напряженность антиэндотоксинового ответа, оцениваемая по уровню ЛСБ и степень системного воспаления, определяемая концентрацией вч-СРБ, являются не просто сопутствующими характеристиками, а значимыми предикторами структурного ремоделирования миокарда на доклинической стадии развития данного процесса.

В настоящее время известно, что хроническая эндотоксинемия потенцирует эндотелиальную дисфункцию и усугубляет гипоперфузию, индуцированную гипергликемией, опосредуя хроническое ишемическое воздействие на миокард, которое компенсаторно ведет к гипертрофии кардиомиоцитов [4]. В свою очередь хроническая гипергликемия активизирует множество взаимосвязанных биохимических путей, включая полиольный путь, образование конечных продуктов гликирования, активацию протеинкиназы С, окислительный стресс посредством нескольких клеточных механизмов, а также гексозаминовый биосинтетический путь [5; 6]. В исследованиях М. Ю. Яковлева подтверждается, что «эндотоксиновая агрессия» кишечного происхождения активизирует врожденный иммунитет через Toll-подобные рецепторы, что приводит к синтезу провоспалительных цитокинов и хемокинов, что, в свою очередь, может инициировать или усугублять аутоиммунный ответ против β -клеток поджелудочной железы, особенно у лиц с генетической предрасположенностью [7]. Эти процессы в совокупности способствуют чрезмерному окислительному повреждению, эндотелиальной дисфункции, воспалению и неблагоприятному ремоделированию сердца, в конечном итоге ускоряя повреждение сердечно-сосудистой системы [6]. В то время, как патогенетический вклад эндотоксинемии в кардиальное ремоделирование при сахарном диабете 2 типа начал изучаться сравнительно недавно, роль дисбаланса эндотоксин-связывающих систем в патогенезе диабетической кардиомиопатии при СД1 практически не изучена. Известно, что повышенный уровень провоспалительных факторов стимулирует эндотелиальные клетки к секреции других провоспалительных агентов, которые индуцируют секрецию различных белков острой фазы и модулируют хроническое воспаление в том числе в клетках миокарда [8]. Сообщается,

что инсулин ингибирует биодоступность NO через путь p38 MAPK-cFOS и усиливает воспаление у лиц с гипергипергликемией и инсулинорезистентностью [9]. Кроме того, уровень воспаления повышается в эндотелиальных клетках при воздействии гипергипергликемической сыворотки, а эндотелиальные клетки являются третьим по численности типом клеток сердца, составляя около 12% от общего числа клеток предсердий и 8% от общего числа клеток желудочков соответственно [10]. Митохондриальная дисфункция вызывает эндотелиальную дисфункцию и способствует воспалению за счет образования избыточного количества активных форм кислорода [11].

Известно, что диабетическая кардиомиопатия (ДКМ) представлена двумя фенотипами: гипергликемия, липотоксичность и инсулинорезистентность являются более важными факторами для ДКМ с фенотипом ХСН с сохраненной фракцией выброса (ХСНсФВ), аутоиммунитет особенно связан с ДКМ с фенотипом ХСН с низкой фракцией выброса (ХСНнФВ), а отложение конечных продуктов гликирования (AGEs), по-видимому, способствует обоим фенотипам [12]. В наших предыдущих исследованиях исследовалась роль вч-СРБ и ЛСБ в развитии гипертрофического ремоделирования миокарда у пациентов с СД1, где для количественной оценки влияния уровней вч-СРБ и ЛСБ были построены регрессионные модели, в которых ИММЛЖ выступал в качестве зависимой переменной. Настоящее исследование было сфокусировано на определении диагностической ценности ЛСБ, вч-СРБ и ЛПВП как маркеров-предикторов кардиального ремоделирования у пациентов с СД1. Модель прогнозирования ремоделирования при повышении установленного уровня ЛСБ $> 8,02$ мкг/мл ($AUC = 0,778$) обладает высокой чувствительностью (88,9%), что в перспективе делает определение концентрации ЛСБ ценным скрининговым инструментом для выявления пациентов, требующих расширенного обследования. Пороговое значение вч-СРБ $> 1,62$ мг/л ($AUC=0,767$), в свою очередь, характеризуется высокой специфичностью (91,7%), позволяя с высокой долей вероятности прогнозировать наличие активного ремоделирования. В результате исследования прогностическую ценность продемонстрировал также уровень липопротеинов высокой плотности ($cut-off \leq 1,34$ ммоль/л. чувствительность 76,9%, специфичность 77,3%, $p=0,001$). Полученные данные расширяют традиционные рамки оценки дислипидемии при СД1, смещая фокус с атерогенных фракций на кардиопротективный потенциал ЛПВП. Известно, что ЛПВП нейтрализуют иммуностимулирующую активность эндотоксинов и ингибируют высвобождение ФНО- α из человеческих макрофагоподобных

моноцитарных клеток TНР-1, следовательно, обладают противовоспалительными свойствами [13]. Способность ЛПВП связывать эндотоксин исследована еще в конце XX века – так, например, Levine и соавт. исследовали уровни ЛПВП у мышей во время эндотоксинемии и сообщили, что более высокие уровни ЛПВП были связаны со снижением уровня провоспалительных цитокинов в плазме [14]. ЛПВП обладают прямыми кардиопротективными эффектами, независимыми от уровня холестерина, включая стимуляцию синтеза оксида азота, антиоксидантную и противовоспалительную активность. Дефицит функционально активных ЛПВП при СД1 создает условия для прогрессирования фиброза и гипертрофии в ответ на метаболический и воспалительный стресс. Клинически значимым результатом исследования является определение порогового значения ЛПВП ($\leq 1,34$ ммоль/л), которое может служить дополнительным, доступным критерием для стратификации сердечно-сосудистого риска при СД1.

Настоящее исследование имеет ряд ограничений. Относительно небольшой размер выборки и одномоментный дизайн ограничивают возможность экстраполяции результатов и установления причинно-следственных связей, что требует подтверждения выявленных ассоциаций в проспективных исследованиях. Однократное измерение биомаркеров не учитывает их вариабельность во времени, а отсутствие данных о других провоспалительных цитокинах ограничивает полноту оценки системного воспаления. Тем не менее, полученные результаты представляют клиническую ценность и служат основой для дальнейших исследований по валидации предложенных пороговых значений у пациентов с СД1.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, выявленная в исследовании триада изменений, характеризующаяся повышением уровня ЛСБ, вч-СРБ и снижением уровня ЛПВП, является ключевой характеристикой системного метаболического стресса при СД1. Оценка прогностической ценности в выявлении ремоделирования миокарда, а также определение пороговых значений данных маркеров может служить основой для скрининговой диагностики пациентов с СД1 на этапе амбулаторно-поликлинических и стационарных учреждений с целью выявления наиболее ранних структурно-функциональных изменений миокарда при СД1. Лабораторное выявление вышеуказанных изменений на этапе первичной диагностики должно служить прямым показанием к проведению расширенной эхокардиографии. Создание многофакторных, унифицированных и комплексных алгоритмов обследования пациентов с СД1 с учетом данных

маркеров может позволить не только стратифицировать риск, но и определить ведущий механизм повреждения у конкретного пациента, открывая путь к новым персонализированным терапевтическим вмешательствам.

Конфликт интересов. Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.

Conflict of interest. The authors have no conflict of interests to declare.

ЛИТЕРАТУРА

1. Bazmandegan G., Abbasifard M., Nadimi A. E. et al. Cardiovascular risk factors in diabetic patients with and without metabolic syndrome: a study based on the Rafsanjan cohort study. *Sci Rep.* 2023;13:559. doi:10.1038/s41598-022-27208-5.
2. Palazzuoli A., Iacoviello M. Diabetes leading to heart failure and heart failure leading to diabetes: epidemiological and clinical evidence. *Heart Fail Rev.* 2023;28(3):585-596. doi:10.1007/s10741-022-10238-6.
3. Saeedi P., Petersohn I., Salpea P. et al. Global and regional diabetes prevalence estimates for 2019 and projections for 2030 and 2045: Results from the International Diabetes Federation Diabetes Atlas. *Diabetes research and clinical practice.* 2019;157:107843. doi:10.1016/j.diabres.2019.107843.
4. Colliva A., Braga L., Giacca M. et al. Endothelial cell–cardiomyocyte crosstalk in heart development and disease. *The Journal of physiology.* 2020; 598(14):2923-2939. doi:10.1113/JP276758.
5. Yan L. J. Redox imbalance stress in diabetes mellitus: Role of the polyol pathway. *Animal Model Exp Med.* 2018;1(1):7-13. doi:10.1002/ame2.12001.
6. Hussain A. Chronic hyperglycemia and cardiovascular dysfunction: an in-depth exploration of metabolic and cellular pathways in type 2 diabetes mellitus. *Cardiovasc Diabetol Endocrinol Rep.* 2025;11(1):39. doi:10.1186/s40842-025-00247-3.
7. Окорочков П. Л., Аниховская И. А., Волков И. Э., Яковлев М. Ю. Кишечный эндотоксин в индукции сахарного диабета первого типа. *Физиология человека.* 2011;37(2):138-141.
8. Lillo R., Graziani F., Franceschi F., Iannaccone G., Massetti M., Olivotto I., Crea F., Liuzzo G. Inflammation across the spectrum of hypertrophic cardiac phenotypes. *Heart Fail Rev.* 2023;28(5):1065-1075. doi:10.1007/s10741-023-10307-4.
9. Chandel S., Sathis A., Dhar M., et al. Hyperinsulinemia promotes endothelial inflammation via increased expression and release of Angiopoietin-2. *Atherosclerosis.* 2020;307:1-10. doi:10.1016/j.atherosclerosis.2020.06.016.
10. Litviňuková M., Talavera-López C., Maatz H. et al. Cells of the adult human heart. *Nature.*

2020;588(7838):466-472. doi:10.1038/s41586-020-2797-4.

11. Terriaca S., Fiorelli E., Scioli M. G., et al. Endothelial progenitor cell-derived extracellular vesicles: potential therapeutic application in tissue repair and regeneration. *International Journal of Molecular Sciences*. 2021;22(12):6375. doi:10.3390/ijms22126375.

12. Seferović P. M., Paulus W. J. Clinical diabetic cardiomyopathy: a two-faced disease with restrictive and dilated phenotypes. *European heart journal*. 2015;36(27):1718-1727. doi:10.1093/eurheartj/ehv134.

13. Mousa H., Thanassoulas A., Zughaier S. M. ApoM binds endotoxin contributing to neutralization and clearance by High Density Lipoprotein. *Biochem Biophys Rep*. 2023;34:101445. doi: 10.1016/j.bbrep.2023.101445.

14. Levine D. M., Parker T. S., Donnelly T. M. et al. In vivo protection against endotoxin by plasma high density lipoprotein. *Proceedings of the National Academy of Sciences*. 1993;90(24):12040-12044. doi:10.1073/pnas.90.24.12040.

REFERENCES

1. Bazmandegan G., Abbasifard M., Nadimi A. E., et al. Cardiovascular risk factors in diabetic patients with and without metabolic syndrome: a study based on the Rafsanjan cohort study. *Sci Rep*. 2023;13:559. doi:10.1038/s41598-022-27208-5.

2. Palazzuoli A., Iacoviello M. Diabetes leading to heart failure and heart failure leading to diabetes: epidemiological and clinical evidence. *Heart Fail Rev*. 2023;28(3):585-596. doi:10.1007/s10741-022-10238-6.

3. Saeedi P., Petersohn I., Salpea P. et al. Global and regional diabetes prevalence estimates for 2019 and projections for 2030 and 2045: Results from the International Diabetes Federation Diabetes Atlas. *Diabetes research and clinical practice*. 2019;157:107843. doi:10.1016/j.diabres.2019.107843.

4. Colliva A., Braga L., Giacca M., et al. Endothelial cell-cardiomyocyte crosstalk in heart development and disease. *The Journal of physiology*. 2020; 598(14):2923-2939. doi:10.1113/JP276758.

5. Yan L. J. Redox imbalance stress in diabetes mellitus: Role of the polyol pathway. *Animal Model Exp Med*. 2018;1(1):7-13. doi:10.1002/ame2.12001.

6. Hussain A. Chronic hyperglycemia and cardiovascular dysfunction: an in-depth exploration of metabolic and cellular pathways in type 2 diabetes mellitus. *Cardiovasc Diabetol Endocrinol Rep*. 2025;11(1):39. doi:10.1186/s40842-025-00247-3.

7. Okorokov P. L., Anikhovskaya I. A., Volkov I. E., Yakovlev M. Yu. Intestinal endotoxin in the induction of type I diabetes mellitus. *Human physiology*. 2011;37(2):138-141. (In Russ.).

8. Lillo R., Graziani F., Franceschi F., Iannaccone G., Massetti M., Olivotto I., Crea F., Liuzzo G. Inflammation across the spectrum of hypertrophic cardiac phenotypes. *Heart Fail Rev*. 2023;28(5):1065-1075. doi:10.1007/s10741-023-10307-4.

9. Chandel S., Sathis A., Dhar M., et al. Hyperinsulinemia promotes endothelial inflammation via increased expression and release of Angiopoietin-2. *Atherosclerosis*. 2020;307:1-10. doi:10.1016/j.atherosclerosis.2020.06.016.

10. Litviňuková M., Talavera-López C., Maatz H. et al. Cells of the adult human heart. *Nature*. 2020;588(7838):466-472. doi:10.1038/s41586-020-2797-4.

11. Terriaca S., Fiorelli E., Scioli M. G. et al. Endothelial progenitor cell-derived extracellular vesicles: potential therapeutic application in tissue repair and regeneration. *International Journal of Molecular Sciences*. 2021;22(12):6375. doi:10.3390/ijms22126375.

12. Seferović P. M., Paulus W. J. Clinical diabetic cardiomyopathy: a two-faced disease with restrictive and dilated phenotypes. *European heart journal*. 2015;36(27):1718-1727. doi:10.1093/eurheartj/ehv134.

13. Mousa H., Thanassoulas A., Zughaier S. M. ApoM binds endotoxin contributing to neutralization and clearance by High Density Lipoprotein. *Biochem Biophys Rep*. 2023;34:101445. doi: 10.1016/j.bbrep.2023.101445.

14. Levine D. M., Parker T. S., Donnelly T. M. et al. In vivo protection against endotoxin by plasma high density lipoprotein. *Proceedings of the National Academy of Sciences*. 1993;90(24):12040-12044. doi:10.1073/pnas.90.24.12040.